

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING O‘RGANISH OB‘YEKTI XUSUSIDA MULOHAZALAR

Shoxida Shodiyeva Inatovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy kognitiv tilshunoslik – til vositalarining kognitiv tuzilishini o‘rganuvchi tilshunoslik yo‘nalishi ekani xususida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: kognitologiya, kognitiv tilshunoslik, lisoniy tahlil, kognitiv tuzilma, sotsiolingvistika, pragmatika, kognitiv antropologiya, kognitsiya.

Аннотация: В данной статье утверждается, что современная когнитивная лингвистика – это раздел языкознания, изучающий когнитивную структуру языковых средств.

Ключевые слова: когнитология, когнитивная лингвистика, лингвистический анализ, когнитивная структура, социолингвистика, прагматика, когнитивная антропология, познание.

Annotation: This article argues that modern cognitive linguistics is a branch of linguistics that studies the cognitive structure of language tools.

Keywords: cognitology, cognitive linguistics, linguistics analysis, cognitive structure, sociolinguistics, pragmatics, cognitive anthropology, cognition.

Tilshunoslikda lisoniy hodisalar tahliliga kognitiv yondashuv til va tafakkur, so‘z ma’nosining o‘zaro munosabati muammolarini kategoriyalash va konseptlashtirish orqali bilimning turli strukturalarini shakllantirish va ularning tilda namoyon bo‘lish imkoniyatlarini aniqlashga yordam beradi.

Kognitologiya – bilim va tafakkur, borliq va uning ob’yektiv qonuniyatlarini o‘rganish, anglash, idrok qilish natijalari haqidagi fan bo‘lib, u to‘plangan ma’lumotlarning muayyan tizimiga aylanganki, bizning ongimizda ma’lum tarzda joylashgan va o‘z tabiatiga ko‘ra tafakkurning kognitiv jarayonlaridan tarkib topgan. Shuningdek, kognitiv fan bilim tuzilishi jarayonlarini o‘rganish, turli xil axborotlarni qayta ishlash, saqlash, foydalanish, tashkillashtirish va to‘plash, shuningdek, bu tuzilmalarning inson miyasida shakllanishini o‘rganishni ham o‘z ichiga oladi. Kognitiv tilshunoslikning mazmun mundarijasini quyidagicha belgilash mumkin:

Kognitiv tilshunoslikning o‘rganish ob’yekti til hisoblanadi. Bu fan tilni «inson ongida fikrlarni shakllantiruvchi va ifodalovchi, bilimlarni saqlovchi va tashkil qiluvchi vosita» sifatida tadqiq etadi [1.18]. Zero, til kognitiv faoliyatning asosini tashkil qiladi. A.V.Kravchenko to‘g‘ri ta’kidlaganidek, til «bilishning ajralmas qismi bo‘lib, madaniy, ruhiy, aloqaviy, vazifaviy omillarning o‘zaro aloqasini aks ettiradi»[6.37].

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

N.N.Bolderev fikrlariga asoslanib aytish mumkinki, kognitiv tilshunoslikning asosiy maqsadi «tilni tadqiq qilish orqali bilimlarning har xil tuzilmalariga kirib borish hamda til va ular o’rtasidagi aloqadorliklarni izohlash» hisoblanadi [2.23].

Kognitiv tilshunoslikning asosiy vazifasi til sistemasining insonlarni o’rab turgan muhitni, insoniyat tarixi va madaniyatini, urf-odatlarini o’rganishda, anglab olishdagi ishtirokini aniqlash, inson ongidagi mavjud tajribaga suyanib, to’plangan bilimni ma’lum tartibga tushirish, uni boshqalarga uzatishda vositachilik qilayotgan tilning rolini tadqiq etishdir [5.175]. O’zaro bog’liq bo’lgan, biri ikkinchisini to’ldiruvchi bu yo’nalishlarning maqsadi inson nutqi va uning aloqaviy sifatlarini, aloqa, xabar, ta’sir etish kabi ijtimoiy vazifalarning voqelanishida lisoniy vositalarning o’rni va imkoniyatlarini aniqlashdir.

Tilshunoslarning e’tirof etishicha, mazkur fan inson miyasi mental jarayonlarining umumiy tamoyillari, boshqaruv haqida bahs yuritib, u idrok qilish jarayonlarining tafakkurlanishi, kategoriyalarga bo’linishi, tasniflari, bilim o’sishi qanday kechishi, axborot bilan bog’liq faoliyat sistemalarini o’rganadi [3.8].

Qay darajaligidan qat’iy nazar, til va tafakkur munosabati masalasining falsafa, tilshunoslik va psixologiya fanlari doirasida ancha batafsil muhokama qilinishi kognitiv tilshunoslik taraqqiyoti uchun mustahkam zamin yaratdi. Kognitiv tilshunoslik majmuaviy tadqiqot yo’nalishi (sohasi) bo’lib, u tilshunoslik va psixologiyadan tashqari, sun’iy intellekt nazariyasi, psixolingvistika, neyrolingvistika kabi fan sohaslariga oid ilmiy yondashuvlarni ham umumlashtiradi [9.14].

Shunday qilib, kognitiv fan – bu bilimning mustaqil sohasi bo’lib, u insonning axborotni qabul qilishi, qayta ishlashi va foydalanishini o’rganadi.

Ye.S.Kubryakova ta’kidlaganidek, kognitiv fan fikrlash, bilish, axborotni saqlash va qayta ishlash muammolari bilan shug’ullanuvchi ilmiy yo’nalishlar uchun «soyabon» termin vazifasini o’taydi. U kognitiv psixologiya, kognitiv tilshunoslik, kognitsiyaning falsafiy nazariyasi, tilning mantiqiy tahlili, sun’iy intellekt nazariyasi, neyrofiziologiya kabi sohalarni birlashtirishini va bugungi kunda kognitiv antropologiya, kognitiv sotsiologiya, hatto kognitiv adabiyotshunoslik shakllanib ulgurganligini qayd etadi. Bu fan maxsus dasturlar tatbiq uchun bilim va axborot bilan bog’liq kognitsiya deb ham yuritiluvchi kognitiv jarayonlarni o’z ichiga oladi. Kognitsiya – sub’yektning bilish, idrok qilish, ta’riflash qobiliyatidir [7.35]. N.N.Bolderev fikricha: «Kognitsiya –bu ma’lumotlarni, bilimlarni olish, qayta ishlash, eslab qolish, xotirada tiklash va foydalanishning har qanday ongli yoki ongsiz jarayonidir. U o’zida quyidagi psixologik jarayonlarni mujassamlashtiradi: 1)

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

dunyoni qabul qilish; 2) kuzatish; 3) kategoriyalarga ajratish; 4) tafakkur; 5) nutq; 6) tasavvur va b.» [4.23].

Ko‘rinadiki, zamonaviy tilshunoslikda antropotsentrik tamoyil turli xil xususiy ko‘rinishdagi aniq ifodalarda namoyon bo‘ladi va so‘zlovchi lisoniy ongida aks etgan lisoniy hodisalarni keng doirada tadqiq etish bilan bog‘liq bo‘ladi. Kognitiv tilshunoslikda inson nutqiy faoliyati bilan bog‘liq bo‘lgan: 1) til va inson ma’naviyati; 2) til, tafakkur va inson ongi; 3) inson fiziologiyasi va til; 4) til va madaniyat; 5) til va muloqot; 6) til va inson qadr-qimmatini kabi muammolar mavjudligi qayd etiladi [8.22-31].

Inson omili, shaxs va til munosabatiga e’tibor kuchayib borayotganligi kognitiv tilshunoslik mazmun-mohiyatini voqelik faktlarini idrok etish, voqea-hodisalarning yuzaga kelish sabablarini bilish, tushunish, ularni tilshunoslik nuqtai nazaridan tahlil qilishga oid yangi tushunchalar va kategoriyalarning hosil bo‘lishiga zamin hozirlamoqda. Bu esa o‘zbek kognitiv tilshunosligining mazmun mundarijasini aniq belgilab olish, uning boshqa fanlar bilan aloqasi, o‘ziga xos tadqiq va tahlil usullarini ishlab chiqishni taqozo qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Болдырев Н.Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики // Вопросы когнитивной лингвистики. –Тамбов, 2004. – С.18.
2. Болдырев Н.Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики // Вопросы когнитивной лингвистики. –Тамбов, 2004. –С.23.
3. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии. – Тамбов, 2001. –С.8.
4. Болдырев Н. Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики / Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. – № 1 – С. 23.
5. Irisqulov M.T. Tilshunoslikka kirish. –Toshkent: Yangi asr avlodi, 2009. 175-bet.
6. Кравченко А.В. Когнитивная лингвистика сегодня: интеграционные процессы и проблема метода // Вопросы когнитивной лингвистики. –Тамбов, 2004. – С.37.
7. Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика - психология - когнитивная наука // ВЯ № 4,1994. –С. 35.
8. Кубрякова Е.С. Язык пространства и пространство языка. (к постановке проблемы) // Изв. РАН – СЛЯ – 1997. №3. –С. 22-31.
9. Ш.Сафаров Когнитив тилшунослик. “Сангзор” нашриёти, 2006. 14-бет.